

Miradas y voces de los estudiantes sobre los buenos profesores

Look and Voices of Students About Good Teachers

Juan David Moreno López¹

Didier Fernando Gaviria Cortés²

Resumen

La concepción actualizada y contextualizada que tienen los estudiantes sobre el quehacer de sus maestros, puede servir de insumo para fortalecer aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje. En consecuencia, el presente estudio pretendió identificar e interpretar todas aquellas características de un buen profesor, y cuáles son las prácticas de enseñanza desarrolladas en su cotidianidad. Los participantes fueron 200 estudiantes de una institución educativa pública de Medellín-Colombia, al igual que dos profesores elegidos por ellos como los mejores. El estudio fue de carácter cualitativo y se llevó a cabo desde el estudio de caso. Las estrategias para recolectar la información fueron: el cuestionario, la historia de vida y la entrevista semiestructurada. Según los estudiantes, las características que tiene un buen profesor está relacionada con la formación axiológica o valores que posee como persona, la capacidad pedagógica y el proceso didáctico que lleva el docente en sus prácticas de enseñanza.

Palabras clave: profesor, estudiante de secundaria, prácticas pedagógicas.

Abstract

The updated and contextualized conception that students have about the work of their teachers, can serve as an input to strengthen aspects of the teaching and learning process. Consequently, the present study aimed to identify and interpret all those characteristics of a good teacher, and what are the teaching practices developed in his daily work. The participants were 200 students from a public educational institution in Medellín-Colombia, as well as two professors chosen by them as the best. The study was qualitative in nature and was carried out from the case study. The strategies to collect the information were: the questionnaire, the life history and the semi-structured interview. According to the students, the characteristics of a good teacher are related to the axiological training or values that he possesses as a person, the pedagogical capacity and the didactic process that the teacher carries out in his teaching practices.

Keywords: teacher, secondary school students, teaching practices.

¹ Universidad de Antioquia, <https://orcid.org/0000-0002-7892-6546>, juan.moreno@udea.edu.co

² Universidad de Antioquia, <https://orcid.org/0000-0002-0776-0892>, didier.gaviria@udea.edu.co

1. Introducción

La enseñanza es un tema álgido en la educación, porque en ella confluyen múltiples miradas, enfoques y concepciones. Algunos autores han llegado a considerarla como un aspecto importante de investigar para el florecimiento de los procesos educativos y la mejora de los aprendizajes de los estudiantes (Evans et al., 1996; Ruiz et al., 2011; Shulman, 1989; Stodolsky et al., 1991; Tamayo, 2007; Tharp et al., 2002) y no se han equivocado. Como lo dice Brown (2002), la relación entre el pensamiento y la acción, deja en evidencia la necesidad de profundizar en los esquemas de pensamiento que orientan las prácticas. De ahí, que estudiar el pensamiento del profesor, pueda generar información que le permitirá al profesorado reflexionar sobre su actuación y saltar de una práctica intuitiva a una más reflexiva, propia de un profesional.

Asimismo, las experiencias y saberes adquiridos previamente por los estudiantes, sus concepciones y percepciones frente al proceso formativo, la atención y participación en clase, la motivación intrínseca y extrínseca, la capacidad de interpretación, comprensión y entendimiento, la interacción y cercanía con sus docentes, son aspectos que contribuyen al aprendizaje del estudiante y juegan un papel decisivo e influyente a la hora de su rendimiento e interés escolar (Zapata et al., 2018; Villaverde et al., 2017).

En consecuencia, el presente estudio pretende identificar e interpretar todas aquellas características que posee un *buen profesor*, conocer qué prácticas de enseñanza desarrollan en su cotidianidad y qué mejor manera de hacerlo que partiendo de los pensamientos de los estudiantes.

2. Fundamentación teórica

A lo largo de los años, se consideró a la enseñanza como el hecho de transmitir conocimientos o un saber específico. Se entendía, como la tarea de llevar a otros a adquirir conocimientos que no poseían (Hansen et al., 2001).

En este sentido, diversos autores vienen investigando constantemente la enseñanza en el contexto escolar, teniendo en cuenta aspectos que anteriormente se pasaban por alto y que han ayudado a la resignificación de este concepto. Es así que, para esta investigación, la enseñanza fue entendida como un proceso cuyo principal protagonista es el estudiante, donde se da un aprendizaje bidireccional, orientada por preguntas problematizadoras; una enseñanza autónoma, con una escucha activa y un interés recíproco por el proceso formativo. (Fenstermacher, 1997; Gimeno & Pérez, 2002; López de Maturana, 2009; Lowyck, 1988; Shulman, 2005).

Por otra parte, el concepto de práctica es utilizado indiscriminadamente en nuestro contexto para definir las diferentes acciones, modos, ejercicios, formas, habilidades, etc; que realizan las personas en su cotidianidad (RAE, 2014; Restrepo & Campo, 2002). De ahí, que se hable de práctica deportiva, profesional, social, musical, formativa o pedagógica (Chaverra, 2003). Esta última puede ser una acción individual y social (Restrepo & Campo, 2002). Individual porque es el cuerpo del docente el que se implica en el momento de escenificar un proceso mental; y

social porque lo hace con otras personas. Por lo tanto, las prácticas de enseñanza son todas aquellas acciones que realiza el maestro desde la elección, planeación, ejecución y evaluación de las actividades, hasta la manera en cómo se relaciona con sus estudiantes.

Si bien es cierto que las palabras docente, profesor, maestro, educador o instructor; pueden tener etimológicamente raíces diversas, tienen en común que con esos nombres se llaman a aquellas personas que se dedican al acto de la enseñanza. Por su parte, la palabra bueno sirve para designar a algo o alguien lleno de cualidades, de valor positivo, útil, que supera lo común, etc. (RAE 2014; López de Maturana, 2009). De ahí que, un buen profesor es aquella persona dedicada a la enseñanza que hace cosas diferentes, por las que sobresale frente a sus colegas. Un ejemplo, son los diferentes estudios que caracterizan a los buenos profesores por su capacidad oral, entusiasmo, por estar políticamente al lado de sus estudiantes, por su capacidad de transformar, por su capacidad emocional, etc. (Freire, 1990; Gimeno, 1999; Hargreaves, 2003; López de Maturana, 2009; Woods, 1987).

3. Metodología

El estudio se sitúa en la investigación cualitativa, pues se trató de captar e interpretar las concepciones y percepciones del alumnado y profesorado en su contexto natural (Denzin & Lincoln, 1994; Rodríguez et al., 1999; Strauss & Corbin, 2002; Taylor & Bogdan, 1987).

Se eligió como diseño el estudio de caso (Anguera, 1986; Chaverra et al., 2019; Collier, 2000; Merriam, 1988; Pérez, 2008; Stake, 2013; Yin, 1994) para extraer información y tratar de comprender todas aquellas dinámicas que se presentan en el contexto escolar, específicamente en las aulas de clase.

En el estudio se utilizaron tres técnicas de recolección de información: el cuestionario, la historia de vida y la entrevista semiestructurada. (Bolívar et al., 2001; Denzin & Lincoln, 2012; Hernández et al., 2006; Massot et al., 2012; Rodríguez et al., 1999). Para esta ponencia se hará alusión a la voz de los estudiantes en los cuestionarios. Estos documentos fueron sometidos a análisis con el *software* Atlas-ti versión 7.5. Allí, se realizó la categorización, codificación y depuración de la información.

Los aspectos éticos que se tuvieron en cuenta a lo largo del estudio fueron: el consentimiento y asentimiento informado para la institución educativa, estudiantes y profesores; en ellos se explicaron los objetivos del estudio. La confidencialidad de los participantes, la devolución de la información a la comunidad educativa y, además, los aspectos propuestos en la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia.

4. Resultados

Según los estudiantes, las características que tiene un buen profesor están relacionadas con tres factores: el primero es *la formación axiológica o valores* que posee como persona. Los estudiantes hacen alusión a un profesor cariñoso, sincero, respetuoso, emprendedor, estricto, ético, responsable, tranquilo, justo, disciplinado, comprometido, creativo, ordenado,

carismático, de buena energía, que los trate bien, buena gente y que tenga sentido del humor en la clase. En este sentido, los estudiantes dijeron:

«Es un profe muy gracioso y estricto». C.E.178.

«Ella es una muy buena persona, es respetuosa, amable y las clases son buenas». C.E.118.

«Es muy exigente con sus clases. Es muy ordenado». C.E.139.

El segundo factor es la *capacidad pedagógica*, está relacionado con la actitud profesional del docente, la empatía, la vocación, situar el saber en la vida cotidiana, motivador en el aula, la interacción profesor-estudiante, educar para la vida, el profesor como ejemplo de vida y explicar bien. Algunos testimonios fueron:

«Explica muy bien y contextualiza los temas a lo cotidiano». C.E.26.

«Es un profe que brilla por su alegría y comprensión con sus estudiantes. Es buen consejero y siempre quiere lo mejor para los estudiantes». C.E.200.

«Es un crack en lo que hace, sabe demasiado de su materia y se ve que le apasiona». C.E.37.

El último factor es *el proceso didáctico* que lleva el docente en sus prácticas de enseñanza. Para los estudiantes el buen profesor es aquel que sabe gestionar el tiempo de clase, tiene manejo de grupo, variedad de metodologías y contenidos, prepara la clase, los tiene en cuenta en la evaluación y los acompaña académicamente.

«Pone actividades variadas y dinámicas». C.E.23.

«Tiene mucho conocimiento, nos aporta cosas nuevas siempre, planeaba muy bien todas sus clases». C.E.158.

«Es profesional y muy estudiada». C.E.26.

Los resultados anteriores, concuerdan con los del estudio de Zapata et al. (2018), donde los estudiantes manifestaron que un buen profesor es aquel que tiene un proceso metodológico adecuado, planifica sus clases, se actualiza y ama su profesión, tiene buen humor y maneja con ellos unas buenas relaciones (p. 30). Todo esto, con la firme intención de motivar y hacer que el aprendizaje de los jóvenes sea mucho más comprensible. Villaverde et al. (2017), encontraron que los rasgos de la personalidad, su forma de ser y la manera en que interacciona con los estudiantes, son características que deben de poseer los buenos docentes.

Otros estudios en relación son los realizados por Caballero y Sime, (2016); Gargallo et al. (2010); Gutiérrez et al. (2007); Guzmán, 2018; Jiménez y Navaridas, (2012); Martínez et al. (2016); Merellano et al. (2016); Porta et al. (2017); Restrepo y Campo, (2002); Santiago y Fonseca (2016). En ellos, se muestra, cómo aquellos profesores que son comprometidos con su trabajo, se mantienen actualizados, poseen diversas metodologías, los que se interesan y se comprometen con sus alumnos, los que exigen y se exigen, entre otras características; son

los mejores valorados en sus prácticas docentes y por las cuales son nombrados con apelativos como buenos docentes, buenos profesores o maestros memorables.

5. Conclusiones

Para los participantes del estudio, las características o capacidades que debe de tener un buen profesor en su práctica docente están relacionadas con los valores que como persona posee el profesor; su formación axiológica (buen humor, carisma, respeto, responsabilidad, ética, creatividad, compromiso, disciplina, estricto, sinceridad, emprendedor, etc.); la capacidad pedagógica que tiene dentro y fuera del aula de clase (empatía, vocación, saber hacer, ejemplo de vida, conocimiento del área, actitud y aptitud profesional, interacción con el estudiante, etc.) y el proceso didáctico con el cual orienta su práctica docente (metodología, contenidos, evaluación, planeación, gestión del tiempo, manejo de grupo, etc.).

Es por medio de la planeación de clase, las metodologías, las didácticas y la interacción en la clase que el profesor se da a entender, siendo estas las que pueden llegar a determinar la calidad de su práctica docente.

El maestro se constituye en líder y guía del proceso formativo por sus experiencias, conocimientos, sentidos y emocionalidades; es el llamado a despertar ese interés y esa motivación por el aprendizaje en los estudiantes, y así, tratar de hacer visible un mundo de nuevos horizontes y lleno de posibilidades.

6. Referencias bibliográficas

- Anguera, M. T. (1986). Niveles descriptivos en metodología observacional. *Apuntes de Psicología*, 16(1), 29-32.
- Bolívar, A., Segovia, D., & Fernández, M. (2001). *La investigación biográfico-narrativa en educación. Enfoque y metodología*. Madrid: Muralla.
- Brown, G. (2002). *Teachers' Conceptions of Assessment* (University of Auckland). [http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/2866/Teachers' Conceptions of Assesment.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/2866/Teachers%20Conceptions%20of%20Assesment.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Caballero, R., & Sime, L. (2016). «Buen o buena docente» desde la perspectiva de estudiantes que han egresado de educación secundaria. *Revista Electrónica Educare*, 20(3), 1-23.
- Chaverra, B. (2003). Una aproximación al concepto de práctica en la formación de profesionales de educación física. *VIREF. Revista de Educación Física*, 1-7. https://www.google.com/search?q=el+concepto+de+práctica+beatriz+chaverra&rlz=1C1CHZL_esCO832CO832&oq=el+concepto+de+práctica+beatriz+chaverra&aqs=chrome..69i57.7317j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- Chaverra, B., Gaviria, D., & González, E. (2019). El estudio de caso como alternativa metodológica en la investigación en educación física, deporte y actividad física. Conceptualización y aplicación. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, (35), 371-377. https://www.researchgate.net/profile/Beatriz_Chaverra/publication/328792341_El_estudio_de_caso_como_alternativa_metodologica_en_la_investigacion_en_educacion_fisica_deporte_y_actividad_fisica_Conceptualizacion_y_aplicacion/links/5be34fc0299bf1124fc2de76/E

- Coller, X. (2000). *Estudio de casos*. Madrid: CIS. https://www.researchgate.net/profile/Xavier_Coller/publication/277718680_Coller_Xavier_2000_Estudio_de_casos_Madrid_CIS/links/5c138ca9a6fdcc494ff2e48b/Coller-Xavier-2000-Estudio-de-casos-Madrid-CIS.pdf
- Colombia. Ministerio de Salud (1993). Resolución 8430. <https://doi.org/10.7705/biomedica.v32i4.1526>
- Denzin, N., & Lincoln, Y. (1994). Introducción: Ingresando al campo de la investigación cualitativa. En N. Denzin & Y. Lincoln (Ed.). *Manual de investigación cualitativa*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Denzin, N., & Lincoln, Y. (2012). Introducción general. La investigación cualitativa como disciplina y como práctica. En N. Denzin & Y. Lincoln (Ed.). *Manual de investigación cualitativa I: El campo de la investigación cualitativa* (pp. 43-101). Barcelona: Gedisa.
- Real Academia Española (2014). Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. <https://dle.rae.es/?id=DgIqVCc>
- Evans, J., Davies, B., & Penney, D. (1996). Teachers, Teaching and the Social Construction of Gender Relations. *Sport, Education and Society*, 1(2), 165-183. <https://doi.org/10.1080/1357332960010203>
- Fenstermacher, G. (1997). Tres aspectos de la filosofía de la investigación sobre la enseñanza. En Merlin Wittrock (Ed.). *La investigación de la enseñanza, I. Enfoques, teorías y métodos* (pp. 150-176). Bar: Paidós.
- Freire, P. (1990). *La naturaleza política de la educación. Cultura, poder y liberación*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Gargallo, B., Sánchez, F., Ros, C., & Ferreras, A. (2010). Estilos docentes de los profesores universitarios. La percepción de los alumnos de los buenos profesores. *Revista Iberoamericana de Educación*, 51(4), 1-16.
- Jimeno, J. (1999). *Poderes inestables en educación*. Madrid: Morata. <http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=AGRIUAN.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mnfn=030086>
- Jimeno, J., & Pérez, A. (2002). *Comprender y transformar la enseñanza*. Madrid: Morata. <http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=AGRIUAN.xis&formato=2&cantidad=1&expresion=mnfn=029455>
- Gutiérrez, M., Pilsa, C., & Torres, E. (2007). Perfil de la educación física y sus profesores desde el punto de vista de los alumnos. *Revista Internacional de Ciencias del Deporte*, 3(8), 39-52. <https://doi.org/10.5232/ricyde2007.00804>
- Guzmán, J. (2018). Las buenas prácticas de enseñanza de los profesores de educación superior. *Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 16(2), 133-149. <https://revistas.uam.es/index.php/reice/article/view/9428>
- Hansen, D., Drandov, N., & Cuban, L. (2001). *Llamados a enseñar*. Barcelona: Idea Books, S. A.
- Hargreaves, A. (2003). Replantear el cambio educativo: ampliar y profundizar la búsqueda del éxito. En *Replantear el cambio educativo: un enfoque renovador* (pp. 23-55). Buenos Aires-Madrid: Amorrortu Editores.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2006). *Metodología de la investigación*. México: McGraw Hill.

- Jiménez, M., & Navaridas, F. (2012). Cómo son y qué hacen los «maestros excelentes»: la opinión de los estudiantes. *Revista Complutense de Educación*, 23(2), 463-485. <https://search.proquest.com/docview/1432987448?accountid=14542%0Ahttp://dn3nh3eq7d.search.serialssolutions.com/?genre=article&sid=ProQ:&atitle=Cómo+son+y+qué+hacen+los+%22maestros+excelentes%22%3A+la+opinión+de+los+estudiantes%2FWhat+characterizes+an+%22e>
- López de Maturana, S. (2009). *Los buenos profesores. Profesores comprometidos con un proyecto educativo*. La Serena: Editorial Universidad de La Serena.
- Lowyck, J. (1988). Pensamientos y rutinas del profesor: ¿una bifurcación? En V. Angulo (Ed.). *Conocimiento, creencias y teorías de los profesores. Implicaciones para el currículum y la formación del profesorado* (pp. 121-133). Alcoy: Editorial Marfil.
- Martínez, F., Nieto, J., & Vallejo, M. (2016). Buenas prácticas de enseñanza desde la concepción del profesorado. *Escuela Abierta*, 19, 81-100. <https://www.redalyc.org/html/461/46146811029/>
- Massot, I., Dorio, I., & Sabariego, M. (2012). Estrategias de recogida y análisis de la información. En R. Bisquerra (Ed.). *Metodología de la investigación educativa* (pp. 329-366). Madrid: La Muralla.
- Merellano, E., Almonacid, A., Moreno, A., & Castro, C. (2016). Buenos docentes universitarios: ¿Qué dicen los estudiantes? *Educação e Pesquisa*, 42(4), 937-952. <https://doi.org/10.1590/S1517-9702201612152689>
- Merriam, S. (1988). *Case study research in education: A qualitative approach*. San Francisco: Jossey-Bass. <https://psycnet.apa.org/record/1989-97006-000>
- Pérez, G. (2008). *Investigación cualitativa. Retos e interrogantes* (5.ª ed.). Madrid: La Muralla.
- Porta, L., Aguirre, J., & Bazán, S. (2017). La práctica docente en los profesores memorables. Reflexividad, narrativa y sentidos vitales. *Diálogos Pedagógicos*, 15(30), 15-36. https://www.researchgate.net/profile/Luis_Porta/publication/326093939_La_practica_docente_en_los_profesores_memorables_Reflexividad_narrativa_y_sentidos_vitales/links/5d21f68d92851cf4406ce8fb/La-practica-docente-en-los-profesores-memorables-Reflexividad-n
- Restrepo, M., & Campo, R. (2002). *La docencia como práctica. El concepto, un estilo, un modelo*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Rodríguez, G., Gil, J., & García, E. (1999). *Metodología de la investigación cualitativa*. Málaga: Aljibe.
- Ruiz, L., García, V., Moreno, J., & Gutiérrez, M. (2011). Lo que los deportes enseñan cuando se aprenden los deportes. *Revista Tandem*, 36, 17-26.
- Santiago, R., & Fonseca, C. (2016). Ser un buen profesor. Una mirada desde dentro. *EDETANIA*, 50, 191-208. <https://revistas.ucv.es/index.php/Edetania/article/view/27>
- Shulman, L. (1989). Paradigmas y programas de investigación en el estudio de la enseñanza. Una perspectiva contemporánea. En M Wittrock (Ed.). *La investigación de la enseñanza I* (pp. 9-91). Barcelona: Paidós.
- Shulman, L. (2005). Conocimiento y enseñanza: fundamentos de la nueva reforma. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, 9(2), 1-30.
- Stake, R. (2013). Estudios de casos cualitativos. En N. Denzin & Y. Lincoln (Ed.). *Manual de investigación cualitativa* (pp. 154-197). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4410881>

- Stodolsky, S., Salk, S., & Glaessner, B. (1991). Student Views About Learning Math and Social Studies. *American Educational Research Journal*, 28(1), 89-116. <https://doi.org/10.3102/00028312028001089>
- Strauss, A., & Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.
- Tamayo, L. (2007). Tendencias de la pedagogía en Colombia. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 3(1), 65-76.
- Taylor, S., & Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación : la búsqueda de significados*. Barcelona: Paidós.
- Tharp, R., Estrada, P., Stoll, D., & Yamauchi, L. (2002). Transformar la enseñanza: excelencia, equidad, inclusión y armonía en las aulas y las escuelas. En *Temas de educación / Paidós*. Barcelona: Paidós.
- Villaverde, E., González, M., & Toja, M. (2017). El buen profesor de Educación Física desde la concepción del alumnado universitario en Galicia. *Sportis. Revista Técnico-Científica del Deporte Escolar, Educación y Psicomotricidad*, 3(2), 286-302.
- Woods, P. (1987). *La escuela por dentro: la etnografía en la investigación educativa*. Barcelona: Paidós. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=81984>
- Yin, R. (1994). *Case Study Research: Design and Methods* (2.ª ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Zapata, J., Calderón, A., & Gaviria, D. (2018). ¿Quién es un buen profesor? Un caso con estudiantes de educación secundaria en Medellín-Colombia. *VIREF. Revista de Educación Física*, 7(1), 19-33.